

Alman tipi iskele

Alman tipi iskele, dikinti ve dikinti projelerinde kullanılan vahit tarz kol ile ulaşım sistemidir. Bu iskele tipi, bilhassa yapıların dış yüzeylerine, restorasyon işlemlerine ile öteki bir dikinti projelerine erişim uydurmak karşı kullanılır. İşte Alman tipi iskelenin özellikleri ve kullanım alanları:

özellikler:

çelikten veya alüminyumdan yapılmış yalnız yapıya sahiptir.

İskelenin yapısı vertikal ve yatay borulardan, çerçevelerden ile platformlardan oluşur.

İskelenin yüksekliği ve uzunluğu, projenin gereksinimlerine kapalı olarak ayarlanabilir.

Yeter artık! Alman Tipi İskele Hakkında Duymaktan Bıktığımız 15 Şey

Alman tipi iskele

İskele, layiha yüzeyine sabitlenir ile emin ancak emek harcama platformu sağlar.

İskele, ufki platformların tertipli aralıklarla yerleştirilmesi yardımıyla işçilere erişim sağlar.

Kullanım Alanları:

İnşaat: Alman tipi iskeleler, henüz bina inşaatı sırasında hariç taraf kaplamaları, boyama işleri ve diğer dikinti işlemleri için kullanılır.

Restorasyon ve Hizmet: Tarihi binaların restorasyonu ile bakımı sırasında, Alman tipi iskeleler, tarihi yapıların duyarlı bölgelerine ulaşım sağlamak karşı kullanılır.

Safılık ve Boyama: İskele, binaların hariç cephelerinin temizlenmesi, boyanması yada bakımı göre kullanılabilir.

Levha ve

14 İşletme Alman İskele Sistemleri'nde Harika İş çıkarıyor

Alman tipi iskele Reklam Montajı: Büyük levha ve reklam panolarının montajı yada onarımı esnasında işçilere erişim hazırlamak hakkında kullanılır.

İç [Alman tipi iskele](#) Mekan İnşaatı: İnşaat projelerinin bağırsak mekanlarında, koca tavanlı alanlarda veya atriyumların inşaatında kullanılır.

Yapınak ile Sınai Tesis Bakımı: Sınai tesislerin bakımı ve onarımı esnasında erişim getirmek hakkında kullanılır.

Alman tipi iskeleler, işçilerin emin ile aktif bir halde çalışmasını elde eden mühim sadece dikinti ve hizmet ekipmanıdır.